

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

¹Садуллаева Шахло Азимбаевна, ²Шермухамедов Аббас Таирович, ³Абдулазизова
Шахризода

¹профессор, доктор технических наук проректор по научной работе
Совместный Белорусско-Узбекский межотраслевой институт прикладных технических
квалификаций в городе Ташкенте, ²д.ф.м.н., проф., кафедра «Экономико-математическое
моделирование» ³соискатель - Совместный Белорусско-Узбекский межотраслевой
институт прикладных технических квалификаций в городе Ташкенте

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14192546>

На железнодорожном транспорте Узбекистана функционирует мощная информационная среда, позволяющая вести мониторинг перевозочного процесса в реальном масштабе времени. В построении информационной среды на железнодорожном транспорте нами рассмотрены вопросы совершенствования автоматизированных справочных систем и применение искусственного интеллекта в улучшении производственных процессов на железнодорожном транспорте.

Для эффективной работы производственных процессов на железнодорожном транспорте необходимость применения ИИ при

наличием многих участников транспортного процесса (собственников подвижного состава, операторов, грузовладельцев и т.д.) является своевременной. Для снижения порожного пробега железнодорожных составов и совершенствование транспортных связей в международном сообщении обуславливает необходимость использования ИИ. Решение этой задачи предусмотрено в Стратегии развития железнодорожного транспорта в РУз до 2030 года. В отрасли разрабатываются и реализуются десятки крупных инвестиционных проектов с использованием компьютерного моделирования. Создание комплекса интеллектуальных систем автоматизированного анализа, расчёта и управления в сфере железнодорожных перевозок – это объективная необходимость настоящего времени. Узбекские железные дороги минимизируют свои издержки на перевозки, увеличивая тем самым потенциальную прибыль. Современными инструментами снижения издержек и отсутствие срывов графиков движения поездов, а также автоматизация управления их движением, учитывающая все параметры, влияющие на скорость и безопасность является эффективное использование искусственного интеллекта .

Искусственный интеллект сокращает количество используемых поездов, необходимых для перевозки, оптимизировать время доставки, снизить эксплуатационные расходы железнодорожного транспорта и складских помещений. В построении информационной среды на железнодорожном транспорте можно выделить две стадии. Первая – это развитие информационного сопровождения производственных процессов, то есть построение автоматизированных справочных систем; вторая – развитие интеллектуального сопровождения производственных процессов, то есть создание систем поддержки принятия управленческих решений.

Система высокоскоростной железной дороги представляет собой интеграцию большого количества подсистем и методов из различных предметных областей. В системах высокоскоростных железных дорог Узбекистана начали использовать различные методы связанные с применением искусственного интеллекта (ИИ), например,

интеллектуальное планирование, интеллектуальное управление, интеллектуальное техническое перевооружение железнодорожного парка. До выхода поезда на маршрут система самодиагностики «умного» локомотива способна прогнозировать сбои в его различных системах, которые могут послужить непредвиденным остановкам или снижениям скорости, что может отразиться не только на данном маршруте, но и на графике движения по данной железнодорожной ветке.

Интеллектуальное управление обеспечивает автоматизацию с использованием различных подходов, таких как нечеткая логика, искусственная нейронная сеть и генетический алгоритм. Нечеткое управление, в отличие от классической дискретной логики, вводит нечеткую логику, которая используется для представления непрерывных значений между 0 и 1. Это хорошая интерпретация ручных операций. Во многих случаях, когда математической модели не существует, система, основанная на эмпирических правилах, более эффективна. При реализации работ по автоматизации маневрового движения возникла задача взаимодействия маневрового локомотива без машиниста и составителя. При текущей работе составитель подает команды машинисту посредством голосовой радиосвязи. Однако в случае беспилотного локомотива необходимо изменить процесс взаимодействия. Наиболее простым подходом является использование переносного пульта с набором кнопок. Однако зимой в перчатках составителю неудобно, а порой и крайне сложно нажать необходимую кнопку. Поэтому в настоящий момент специалисты железнодорожного транспорта Узбекистана отработывают технологию распознавания голосовых команд на основе искусственного интеллекта. Для безопасности движения беспилотного локомотива разрабатываются случаи блокирования его движения в случае проблемы с распознаванием или другой нештатной ситуацией. Использование интеллектуального интеллекта при планировании расписания поездов, расписания экипажей для компаний, эксплуатирующих поезда дают большой эффект, особенно в системах высокоскоростных железных дорог.

Например, для удовлетворения ИТ-запросов клиентов-железнодорожников компания GE Transportation (дочерняя компания General Electric), специализирующаяся на разработке и производстве технологических установок и транспортных средств) выпускает «умные» локомотивы, оснащенные системами искусственного интеллекта с элементами компьютерного самообучения. Компания Deutsche Bahn смогла повысить эффективность перевозок в 1,25 раза. компания при использовании «умных» локомотивов GE Transportation на германских железных дорогах. Железнодорожникам «умные» локомотивы, оснащенные мобильными центрами обработки данных, которые приносили железнодорожникам большие выгоды в повышении средней скорости поезда на 1 км/час (в течение года обеспечил крупной компании-перевозчику прибыль около \$2,5 млрд, а повышение эффективности железнодорожного терминала на 1% принес дополнительный доход почти в \$2,2 млрд. ИТ-системы «умных» локомотивов GE Transportation подключены к фирменным центрам оптимизации, в которых алгоритмы компьютерного обучения разрабатывают стратегии для оптимизации всех процессов, от схем использования топлива до графика технического обслуживания. К тому же искусственный интеллект постоянно следит за прогнозами изменения метеорологических условий и на основе этих данных вырабатывает рекомендации о желательных изменениях в планах поездок и скоростях движения поездов. В транспортном секторе, особенно в системах высокоскоростных железных дорог, ИИ может внести огромный вклад в решение

растущих проблем, связанных с комфортом езды, безопасностью и стабильностью системы, а также энергопотреблением, связанным с расширением железных дорог. ИИ является ключевым механизмом дальнейшего развития железнодорожного транспорта и железной дороги в целом. Но прежде чем в полной мере реализовать потенциал методов ИИ в системах высокосортных железных дорог, необходимо решить ряд проблем. Во-первых, надежность алгоритмов должна быть тщательно проверена. Так как многие из них напоминают модель «черного ящика», в которых отсутствует интерпретация внутренней динамики, поэтому не исключено возникновение сбоев, даже если на этапе проектирования появится небольшая ошибка. Во-вторых, внедрение новых приборов и устройств на основе искусственного интеллекта для железнодорожной системы по-прежнему является дорогостоящим, а также потребует больших ресурсов для обучения персонала. В-третьих, безопасность и стабильность системы искусственного интеллекта требует инновационных методов обеспечения безопасности.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Muehlhauser, Luke (11 August 2013). "What is AGI?". Machine Intelligence Research Institute. Retrieved 1 April 2019
2. Thornton C, Hutter F, Hoos NH, Leyton-Brown K (2013). Auto-WEKA: Combined Selection and Hyperparameter Optimization of Classification Algorithms. KDD '13 Proceedings of the 19th ACM SIGKDD international conference on Knowledge discovery and data mining. pp. 847-855.
3. Андрейчиков А. В., Андрейчикова О. Н. Системный анализ и синтез стратегических решений в инноватике. Математические, эвристические и интеллектуальные методы системного анализа и синтеза инноваций. Учебное пособие; Ленанд - М., 2015. - 306 с.
4. Бессмертный И.А. Искусственный интеллект - СПб: СПбГУ ИТМО, 2010. - 132 с.
5. Бородин В.А. Интернет вещей - следующий этап цифровой революции // Образовательные ресурсы и технологи. 2014. № 2 (5). - С. 178-182. Искусственный интеллект на транспорте